

Зарастание и обмеление рек на территории Курской области как опасное гидрологическое явление

Масколенко Т.М.

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Россия, Курск

Аннотация. В статье изучается проблема распространения обмеления и зарастания рек на территории Курской области, как опасное гидрологическое явление, приводится сравнение графиков по показателю высшего уровня воды за год, на реках, протекающих в различных районах области. Приведен основной список мер по комплексному решению ряда проблем, характерных для региона.

Ключевые слова: опасные гидрологические явления, обмеление, уровень воды, рациональное природопользование, окружающая среда, реабилитация рек, малые реки

Введение

Опасные гидрологические явления – процессы, связанные с объектами гидросферы – реками, озерами, прудами, водохранилищами, с колебаниями их уровня воды, которые способны в той или иной степени оказывать неблагоприятное или вредное воздействие на население и экономику.

Курская область расположена на Восточно-Европейской равнине, на юго-западе Среднерусской возвышенности. Природная зона – лесостепная, с овражно-балочным рельефом. Область не имеет на своей территории крупных водных объектов. Основные гидросферные элементы относятся к бассейнам Дона – 22% и Днепра – 78%. В регионе насчитывается больше 800 рек с общей густотой речной сети 0,25 км/км². Тип питания – смешанный, состоящий из снегового и дождевого. Среднегогодовой речной сток составляет 3,8 км³/год.

Территория области хорошо освоена и большинство природных ресурсов интенсивно используется в хозяйственных отраслях. Специализация региона – сельское хозяйство и добыча железистых кварцитов. Водные объекты активно используются для различных целей, например коммунально-бытовых, про-

мышленных, оросительных. Вместе с тем, для области характерен ряд геоэкологических проблем, в частности, связанные с поверхностными водами.

Результаты. Одной из основных гидрологических проблем Курской области считается обмеление и зарастание рек, т.е. постепенное заполнение русла реки обломочным материалом, слоем ила и интенсивное зарастание макрофитами. Для исследования динамики и распространения этого опасного природного гидрологического явления будут использоваться пять выбранных рек и многолетние данные гидрологических постов Курской области по такому показателю как высший уровень воды за год. Выбор рек Тим, Снова, Свапа, Псёл и Рать обусловлен их географическим положением, принадлежность притокам крупных рек и к малым рекам по классификации рек России по величине.

Уровнем воды называется высота поверхности воды до нулевой отметки от которой начинается отсчет. В России чаще всего применяется Балтийская система высот. На рисунках 1, 2, 3, 4 и 5 приводятся графики, где показано, как менялись отметки высшего уровня воды за год реках Тим, Снова, Свапа, Псёл, Рать в течение восьмидесяти лет.

Рисунок 1 – Высшие уровни воды за год по посту р. Тим – с. Новые Савины в период с 1928 года по 2010, см

Рисунок 2 – Высшие уровни воды за год по посту р. Снова- д. Щурово в период с 1950 года по 2010, см

Рисунок 3 – Высшие уровни воды за год по посту р. Свапа- с.Старый Город в период с 1928 года по 2018, см

Рисунок 4 – Высшие уровни воды за год по посту р. Псёл - г. Обоянь в период с 1943 года по 2010, см

Рисунок 5 – Высшие уровни воды за год по посту р. Рать – с. Беседино в период с 1948 года по 2010, см

Выводы. Линии тренда на всех пяти графиках оказались нисходящими. Это означает, что количественный показатель высшего уровня воды снижается с каждым годом. Наиболее резкая линия тренда у реки Тим, Свапа и Рать.

Исходя из того, что в исследуемых реках, протекающих в западной, северной, южной, восточной и центральной частях области, наблюдается ежегодное уменьшение регистрируемого высшего уровня воды – явление также имеет абсолютно повсеместный характер. То, что данные реки являются малыми добавляет причины для того, чтобы начать активно реализовывать меры по улучшению состояния не только рек, но и способов и приёмов возделывания сельскохозяйственных культур.

Обмеление рек становится целым комплексом экологических проблем, которые уже не могут быть решены только за счет естественных процессов самоочищения водоемов. При изучение данного опасного гидрологического явления, выясняется что его главными причинами являются агросектор и климатические особенности области. Истощение плодородного слоя и как следствие этого вынужденное обширное использование удобрений в сельском хозяйстве. Специфика климатических явлений в регионе в виде сильных ливней приносит в воды рек огромное

количество биогенных веществ, которые сильно стимулируют рост водорослей и другой водной растительности. Учитывая глобальную тенденцию потепления воздуха, принадлежность Курской области к лесостепной зоне, повторяемость погодных явлений, овражно-балочный тип рельефа, принадлежность 80% территории региона к сельскохозяйственным угодьям, сокращение площадей древесной растительности – уровень воды в реках и дальше будет снижаться. Спад уровня вод в малых реках приводит к тому, что они превращаются в пруды, пересыхают. Также это приводит и к сокращению поверхностного питания более крупных рек, снижению или полному исчезновению местной ихтиофауны. Подобный ход развития речной деятельности несёт в себе множество других негативных последствий, среди которых – резкое снижение количества потенциальных водных ресурсов, которые можно использовать в хозяйственной деятельности и исчезновение рекреационных объектов.

Многочисленные полевые наблюдения, периодически проводимые Курским государственным университетом только подтверждают результаты графических моделей. Берега рек густо обрастают гидрофитами, толстый слой ила в некоторых местах дости-

гает полутора метров, а такие рыбы как сом, елец, жерех, налим, лещ становятся всё реже встречающимися видами.

Наиболее рациональным решением в данной ситуации является комплексная работа, которая позволит решить сразу несколько геоэкологических проблем.

1. Применение точечного земледелия с определением границ участков и всех геофизических данных по нему. В последствие эти данные загружаются на карту, которые идут в основу рабочих инструкций и сельскохозяйственная техника обрабатывает каждый участок поля так, как было подобран для них нужный способ возделывания.

2. Органическое земледелие и использование в большей степени компостов, сидератов и растительных остатков.

3. Хомобиотический оборот с использованием де-структоров органических отходов, перерабатывающих их в питательные корма.

4. Защитное земледелие с снижением количества механического воздействия на почвы полей.

Литература:

1. Бедило, М. В. Заворотный А. Г., Неровных А. Н., [и др.] : учебник Опасные природные процессы / 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2020. – 308 с.

2. Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши, том 1, выпуск 3, Гидрометеоздат, Л., 2011.

3. Егорова М. С., Трифонова О. Н. Инновационные технологии в системе органического земледелия // Молодой ученый. – 2015. – №6. – С. 324-326

4. Кумани М. В. Способы регулирования почвенно-эрозионных процессов и гидрологического режима агроландшафтов Центрально-Черноземной зоны: автореф. дисс...докт. с.-х. наук. Курск, 2003. 49 с.

5. Михайлов В.Н. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология: учебник для вузов. 2-е изд. испр. М.: Высшая школа. 2007. 463 с.

6. Сведения об опасных природных гидрометеорологических явлениях, наблюдавшихся на территории деятельности ФГБУ «Центрально-Черноземное» УГМС в 2019 году. – Курск: Центрально-Черноземное УГМС, 2020г.

7. Чернышев А.А. Ихтиофауна Курской области: изученность, проблемы охраны и рационального использования. // Уч. зап. электрон. науч. журн. Курского гос. ун-та. – 2010. – № 1.

8. Экологический практикум: Учебное пособие/ Брянск. Гос. инж. – технолог. акад. Автор составитель Цублова Е.Г. – Брянск: БГИТА, 2007. – 96 с.

5. Использование малотоксичных и быстрорастворимых химических средств.

6. Повсеместное создание лесозащитных полос с таким древесным ассортиментом как: дуб черешчатый, тополь, береза, вяз, груша, клён, рябина.

7. Расчистка русел не только крупных рек и озёр, но и самых малых с последующим использованием сапропели как удобрения.

Вышеперечисленные меры смогут поспособствовать коррективке сельскохозяйственной деятельности, улучшат состояние поверхностных вод и сохранят запасы пресных подземных вод, а также более рационально позволят использовать органические и органоминеральные отходы.

В Курской области ежегодно реализуются различные проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды, в том числе и на реабилитацию рек. Современная техника и научно-методические материалы позволяют это сделать. На данном этапе необходимо применять меры по защите и восстановлению ко всей территории региона, а также совершенствоваться в будущем.